

Conferencia

La codificación civil en el desarrollo de un derecho patrimonial dinámico *

[The civil codification in the development of a dynamic patrimonial right]

Jesús Esparza Bracho**

Fuera de los límites del protocolo de iniciación de este I Congreso Nacional de Derecho Patrimonial y Económico, quisiera contarles una experiencia imaginaria que me ocurrió hace varios años, una cálida tarde, luego de la lectura de la carta firmada por Mery Sananes, Coordinadora de la Cátedra Pío Tamayo, en la que me invitaba a conferenciar acerca de la *Historia del Pueblo de Venezuela y América*, cuando, de repente, pueden creerlo, pasó ante mí de manera fugaz la imagen de una tozuda y polvorienta figura que venía galopando descalzo sabrá Dios desde dónde. Por su contextura fuerte y gruesos bigotes, por su cabello arremolinado y cejas arqueadas, por su mirada profunda y esa absoluta armonía entre jinete y cabalgadura, pensé, si no es Páez, entonces será un fantasma, un fantasma de esos que han tomado posesión de mi memoria y de los cuales ya no puedo prescindir.

Mas no era fantasma alguno. Se trataba del mismísimo José Antonio Páez. Sí, el mismo que renunciando a la autoridad suprema e indelegable que le fue conferida en Trinidad de Arichuna, en la asamblea de civiles y militares que acordó el derrocamiento de la Junta instituida en el Arauca en 1816,¹ había decidido someter su mando al del General Bolívar, teniendo en

* Conferencia presentada en el I Congreso Nacional de Derecho Patrimonial y Económico. Aula Magna de la Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela, 15 de marzo de 2012

** Rector de la Universidad Rafael Urdaneta. Correo electrónico: rector@uru.edu

¹ *Vd. Gil Fortoul, José: Historia Constitucional de Venezuela. Caracas, 1967; T.*